

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA FINLANDIYA TA'LIM TIZIMINI TATBIQ ETISH

Bozorova Sevinch Alohiddin qizi

Namangan Davlat Chet tillari Instituti

Jahon tillari fakulteti 1-bosqich

Filologiya va tillarni o'qitish: Ingliz tili

yo'nalishi Eng-BU-22 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980629>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimini yuqori bosqichlarga olib chiqa olgan va bir necha yillardan buyon dunyomiqyosida yuqori ko'rsatgichlarni qayd etayotgan Finlyandiya davlatining maktab bosqichida o'quvchilarni o'qitish usullari, ta'lim sohasida amalga oshirgan islohotlari va o'quvchilarga ta'lim berishda qanday yondashishlari haqida gap ketadi. Bundan tashqari, ushbu maqolada O'zbekistonda bunday ta'lim tizimi joriy etilganda erishilishi mumkin bo'lgan yutuqlar hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida fikr yuritilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Finlyandalik bolalar, majburiy umumta'lim tizimi, tamoyillar, davlat maktabi, o'quv darsliklari, individuallik, amaliyot, formula.

Аннотация: В данной статье финское государство, сумевшее вывести систему образования на более высокий уровень и уже несколько лет фиксирующее высокие показатели в мире, описывает методы обучения школьников на уровне школы, реформы, реализуемые в сфере образования и образования студентов. В нем рассказывается о том, как они подходят к предоставлению лим. Кроме того, данная статья имеет особое значение, поскольку в ней размышления о достижениях, которые могут быть достигнуты при внедрении такой системы образования в Узбекистане, и проблемах, которые могут возникнуть.

Ключевые слова: финские дети, система обязательного общего образования, принципы, народная школа, учебники, индивидуальность, практика, формула.

Abstract: In this article, the Finnish state, which has been able to bring the education system to higher levels and has been recording high indicators globally for several years, describes the methods of teaching students at the school level, the reforms implemented in the field of education and the education of students. It talks about how they approach giving lim. In addition, this article is of particular importance as it reflects on the achievements that can be achieved when such an educational system is introduced in Uzbekistan and the problems that may arise.

Key words: Finnish children, compulsory general education system, principles, public school, textbooks, individuality, practice, formula.

Finlyandiya – Shimoliy Yevropada joylashgan, o'zini-o'zi boshqarish maqomini olganiga ko'p bolgan bo'lmasa-da, ba'zi sohalarda, ayniqsa, ta'lim sohasida dunyodagi eng namunali davlatlar qatoridan o'rin egallab kelayotgan davlat. Tan olish kerakki, ta'limga tikilgan mablag'lar mamlakatni noqulay iqlimiga qaramasdan, nochor davlatdan bilimga asoslangan iqtisodiyotga ega, yashash darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlardan biriga aylantirdi. Shu boisdan ham, nufuzli iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan har uch yilda o'tkaziladigan xalqaro tadqiqotlar natijasida finlyandalik o'quvchilar eng yuqori bilimlar darajasini egallagan o'quvchilar sifatida namoyon bo'ladilar. Ma'lumotlarga qaraganda, tabiiy fanlar bo'yicha dunyoda ikkinchi, matematika bo'yicha esa beshinchi o'rinni zabt etadigan o'quvchilar ham aynan finlyandalik maktab o'quvchilaridir. Ular shuningdek, eng ko'p kitob o'quvchi bolalar hamdir. Tabiiyki, bunday natijalar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan. Ushbu natijalarga erishish uchun o'quvchilar soatlab kitob ustida o'tirishi, kun bo'yi dars tayyorlashi kerak deb o'ylash ehtimoldan holi emas, albatta. Ammo eng ajablanarlisi shundaki, finlyandalik maktab o'quvchilari darslarga u qadar ko'p vaqt ajratishmaydi. Yuqoridagi qiniqarl natijalarga erishishning yagona sababi esa to'g'ri ta'lim tizimini shakllantira olishdir. Demak, Finlyandiya hukumati ana shunday ta'lim tizimini yo'lga qo'ya olgan. Shuning uchun maktab o'quvchilarining bilim saviyasi, erishayotgan yutuqlari tobora ortib bormoqda. Maqolaning asosiy qismida ana shu samarali ta'lim tizimi bilan tanishib chiqamiz va uni O'zbekistonga ham tatbiq etish yo'llarini izlaymiz.

Finlyandiya o'rta majburiy umumta'lim tizimida maktablar 2 bosqichni o'z ichiga oladi:

1) quyi, 1-6 sinflar;

2) yuqori, 7-9 sinflar;

Bundan tashqari, bolalar qo'shimcha 10-sinfda o'qishlari va o'z baholarini yaxshilashlari mumkin. So'ngra bolalar yo professional kollejga yo'l olishadi yoki litseyda o'qishni davom ettirishadi. Finlyandada o'quv yili 8-16-avgust oralig'ida boshlanadi, yagona kun yo'q. O'quv yili may oxirida yakunlanadi. Ta'lim – besh kunlik, faqat kunduzgi smenada, Juma – qisqartirilgan kun. Ko'p davlatlar singari Finlik bolalar ham 7 yoshdan majburiy ta'limga kirishadi. Finlyandada ta'lim ma'lum bir tamoyillarga asoslangan holda amalga oshiriladi va ana shu tamoyillar Finlyandiya ta'limining tayanchi hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan ana shu tamoyillardan O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham

zarur va foydali bo'lganlari haqida fikr yuritmoqchiman. Bosh va eng muhim tamoyillardan biri tenglik tamoyilidir. Finlyandada maktablarning hammasi deyarli davlat maktablari sanalib, barchasi bir xil jihozlangan va moliyalashtirilgan. Ya'ni u yerda na elita va na „bo'shroq“ maktablar mavjud. U yerda o'qitiladigan barcha fanlar ham teng ko'riladi. Misol uchun, matematika san'atdan ustun qo'yilmaydi. Biroq o'zbek maktablarida buning aksiga ko'p duch kelishimiz mumkin. Demak, maktablarimizda matematika kabi asosiy fanlar bilan bir qatorda san'atga aloqador fanlarning ham dars soatini ko'paytirish joiz bo'ladi. Tasviriy san'at, musiqa va sportga moyilligi bo'lgan qobilyatli bolalar uchun alohida sinflar tashkil etishi ham bolalarni o'zi istagan sohada yutuqlarga erishishida ko'mak bo'la oladi. Qolaversa, katta yoshli kishilar va bolalar huquqlari tengligi ham bu davlatda kafolatlangan. Bolalarga 1-sinfdan ularning huquqlari tushuntiriladi va ular ijtimoiy xizmatchiga katta yoshlilar ustidan bemalol shikoyat qilishi mumkin. Finlar bu tamoyilni „O'quvchiga hurmat“ deb atashadi. Mana shu tamoyilni o'zbek maktablarida ham qo'llasak, balki maktablarda sodir bo'layotgan ayrim ko'ngilsiz voqealarni oldini olgan bo'lamiz.

Finlyandiyaning yana bir ko'zga ko'ringan va ko'p o'zbek oilalariga ham ma'qul bo'ladigan tamoyili bu bepullik tamoyilidir. Ya'ni, Finlyandiya o'qishning o'zidan tashqari quyidagilar bepul:

- 1) Tushlik;
- 2) Ekskursiyalar, muzeylar va sinfdan tashqari har qanday faoliyat;
- 3) Agar eng yaqin maktab 2 km dan uzoqda bo'lsa, bolani uydan olib ketuvchi va keluvchi transport;
- 4) O'quv darsliklari, barcha o'quv qurollari, kalkulyator va hatto planshet, noutbuklar.

Hozirgi kunda Respublikamizning ayrim hududlarida ham mana shu tizim shakllantirilayotgan bo'lishi mumkin, biroq juda ko'p maktablarda bolalar uchun hatto tushlik yo'q yoki bo'lsa ham bepul emas. O'quv darsliklarini sotib olish ham ma'lum bir mablag'ni talab etadi. Garchi O'zbekistonda bu tamoyilni yo'lga qo'yishga davlat tomonidan juda ko'p mablag' sarflansa ham, aholining farzandini o'qitishga, bilimli qilishga, bolalarni esa ta'lim olishga bo'lgan qiziqishlari anchagina ortadi va tabiiyki, O'zbekiston kelajagini ishonchli qo'llarga topshiradi.

Biz murojaat qiladigan keyingi tamoyil individuallikdir va bu tamoyil ham ayni yurtimizning maktab tizimini isloh qilish uchun muhim hisoblanadi. Fin maktablarida har bir bola uchun individual talim va rivojlanish rejasi tuziladi. Bir sinfning o'zida bolalar turli xil murakkabliklardagi mashqlarni bajarishadi. Bu

usulda o'qitilganda o'quvchi o'zining bilim darajasidan yuqori mashqlarni bajarolmay, tengdoshlari orasida izza bo'lmaydi hamda bilim olishga bo'lgan ishtiyoqi, o'ziga bo'lgan ishonchi ortib boradi.

„Yo hayotga tayyorlaymiz, yoki – imtihonlarga. Biz birinchisini tanlaymiz“.Ushbu fikrdan ma'lum bo'ladiki,finlar amaliyot tushunchasini ham asosiy tamoyildan biri deb ishonishadi.Bu tamoyilga asosan, Finlyandiya maktablarida hayotga kerak bo'ladigan bilimlar beriladi.Masalan,biror bir qurilmaning tuzilishi ularga kerak bo'lmaydi,uni o'rganishmaydi ham.U yerdagi bolalar bolalikdan portfolio,shartnoma, bank kartasi nima ekanligini yaxshi bilishadi.Haqiqatan ham,bir umr foydalanmaydigan murakkab strukturali formulalarni qiyinchilik bilan o'rganishdan ko'ra yuqoridagi oddiy,ammo kerakli ma'lumotlarni o'rganish uchun vaqt sarflash afzalroq.Yana bir qiziq ma'lumotlardan biri,Finlyandiya maktablarida imtihonlar yo'q. Finlar o'quvchilarini imtihon uchungina o'qishini istashmaydi.ular uchun maktabda olinadigan har bir bilim va ko'nikma hayot uchun asqotishini xohlaydilar.O'z navbatida, finlik maktab o'quvchilari ham buni anglab yetganlar,ya'ni maktabda o'zlarini isloh qilish uchun har doim o'qib o'rganishadi,izlanishadi.O'zbekistonga ham ushbu tamoyilni olib kirmoqchi bo'lsak,avvalo, o'quvchilarning ongida to'g'ri tushunchani shakllantirishimiz kerak.Chunki o'quvchilarimiz uchun qanchalik o'qishdan yengillik bersak,shunchalik mas'uliyatsiz bo'lib ketishlari achinarli haqiqat.

Finlyandiya ta'lim tizimida qo'llanadigan har bir usul va metodlar boshqa ko'plab davlatlarnikidan farq qiladi.Finliklar majburiyatlarni yoqtirishmaydi. Har bir bajariladigan ish insonning o'z xohishi bilan erkin holatda amalga oshirishini istaydilar.Yuqorida sanab o'tgan tamoyillarim Finlyandiya ta'lim tizimida ijobiy natija ko'rsatayotganligi finliklarning yuksak dunyoqarashga ega ekanligining yaqqol timsolidir.O'zbekistonda Finlyandiya ta'lim tizimini tatbiq etish va undan samarali natija olish uchun ,avvalo, xalqimizning dunyoqarashini yanada rivojlantirishimiz,to'g'ri fikrlash qobilyatini oshirishimiz kerak Ana shundagina O'zbekistonning ta'lim sohasiga sarflaydigan investitsiyalari o'zining ijobiy samarasini berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Robert, P. (2007). Finlyandiyada ta'lim: ajoyib muvaffaqiyat sirlari. Manuel Valdiviya tarjimasi.
- 2.Gimenez Gracia, F. (2009). Finlyandiya ta'lim o'rmoni. Finlyandiyaning PISAdagi muvaffaqiyatining ba'zi kalitlari. Siyosiy fikr daftarlari, 23.
- 3.Enkvist, I. (2010). Finlyandiya ta'limidagi muvaffaqiyat. Xodimlar. Revista de pedagogía, 62 (3), 49-67.

4. Ta'lim va madaniyat vazirligi. (2013). Sintez bo'yicha Finlyandiya ta'limi. Ta'lim va madaniyat vazirligi.
5. Ta'lim vazirligi. (2008). Finlyandiyada ta'lim va fan. Xelsinki universiteti.
6. Xalqaro ta'limga yondashuv instituti. (2007) O'qituvchilar yaxshi ta'lim tizimining asosi sifatida. Finlyandiyadagi o'qitish va martaba tavsifi.

